

INGLIZ DETEKTIV ASARLARIDA LEKSIK-SEMANTIK BIRLIKLARNING QO‘LLANISHI

Mashxura Shoxidova

Namangan davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti kafedrası katta o‘qituvchisi

mashkhurashokhidova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18932770>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz detektiv asarlarida qo‘llaniladigan leksik-semantik birliklarning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda detektiv janrga xos bo‘lgan jinoyat va tergov jarayoniga oid leksika, kriminal terminologiya, shuningdek, emotsional-ekspressiv birliklarning matndagi funksional roli o‘rganiladi. Detektiv matnlarda leksik birliklar nafaqat voqealar rivojini tasvirlash, balki sir, gumon va psixologik keskinlik muhitini yaratishda muhim vosita sifatida xizmat qilishi ko‘rsatib beriladi. Maqolada ingliz detektiv adabiyotining mashhur namunalari, xususan, Agata Kristi asarlaridan olingan misollar asosida ayrim leksik birliklarning semantik va stilistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ingliz detektiv asarlarida leksik-semantik birliklar voqeani tasvirlash bilan birga o‘quvchida ma‘lum hissiy va kognitiv ta‘sir uyg‘otuvchi muhim badiiy vosita ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: detektiv janr, ingliz detektiv adabiyoti, leksik-semantik birliklar, kriminal terminologiya, semantika, jinoyat leksikasi, badiiy matn, A. Kristi.

Kirish

Zamonaviy tilshunoslikda detektiv janr o‘ziga xos leksik-semantik tizimga ega bo‘lgan badiiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur janrda jinoyat, tergov, sirli voqealar hamda inson psixologiyasining murakkab holatlari tasvirlanadi. Shu sababli detektiv asarlarda maxsus leksik birliklar, jinoyat olamiga oid terminlar, frazeologizmlar hamda emotsional-ekspressiv birliklardan keng foydalaniladi. Bu til vositalari oddiy leksik birliklardan farqli ravishda shubha, taxmin, izlanish va mantiqiy tahlil jarayonini badiiy shaklda ifodalashga xizmat qiladi.

Ingliz detektiv nasrida kriminal terminologiya va rasmiy tergov nutqi ustunlik qilsa, o‘zbek detektiv matnlarida ko‘proq xalqona iboralar, milliy tasviriy vositalar hamda emotsional-ekspressiv birliklar qo‘llanadi. Shu bois hozirgi ingliz va o‘zbek detektiv asarlarida uchraydigan leksik-semantik birliklarning funksional xususiyatlarini hamda ularning tarjimada qayta yaratilish jarayonini o‘rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Semantika (semasiologiya) – tilshunoslikning so‘z va iboralarning ma‘nosini o‘rganadigan bo‘limidir. Bu soha nutq jarayonida til birliklarining qanday ma‘no anglatishini, ularning kontekstda qanday mazmun kasb etishini tahlil qiladi. Semantika atamasi ilmiy muomalaga ilk bor 1833-yilda fransuz olimi M. Breal tomonidan kiritilgan. Semantikaning asosiy vazifalaridan biri ma‘noni kichik semantik birliklarga – semalarga ajratish, ma‘no o‘xshashligi va zidliklarini aniqlash hamda denotativ va konnotativ ma‘no qatlamlarini farqlashdan iborat.

A. Nurmonovning ta‘kidlashicha, tildagi leksik-semantik birliklar tilning leksik tizimini tashkil etuvchi markaziy element hisoblanadi [1]. Olimning fikriga ko‘ra, har bir so‘zning ma‘nosi boshqa til birliklari bilan mazmuniy munosabatda bo‘ladi. Shu sababli so‘zlarni alohida emas, balki polisemiya, omonimiya, sinonimiya va antonimiya tizimlari doirasida o‘rganish zarur. Bu esa so‘zlarning leksik-semantik birlik sifatida o‘zaro bog‘langanligini ko‘rsatadi.

Sh. Safarov o‘zining “Semantika” asarida so‘z ma‘nosining ko‘p qatlamli tabiatini tahlil qiladi. Uning fikricha, har bir so‘zning ma‘nosi atash semasi (denotativ), ifoda semasi

(konnotativ) va vazifa semasi (funktional) kabi komponentlardan tashkil topadi [2]. Bu komponentlarning o'zaro uyg'unligi so'zning leksik-semantik birligini hosil qiladi. Olim semantik jarayonni dinamik tizim sifatida talqin qilib, so'z ma'nosining faollashuvi kontekst bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Shu bois leksik-semantik birlik so'zning nafaqat lug'aviy, balki pragmatik va kommunikativ qiymatini ham o'z ichiga oladi.

Jahon tilshunosligida ham tilning lug'aviy tarkibi oddiy so'zlar majmui emas, balki o'zaro bog'langan ma'no birliklaridan tashkil topgan murakkab tizim sifatida talqin etiladi. Ingliz olimi D. Geeraertsning ta'kidlashicha, har bir so'z o'z ma'nosini mustaqil holda emas, balki til tizimidagi boshqa birliklar bilan semantik munosabatlari orqali namoyon qiladi [4]. Shuning uchun leksik birliklarni "atomistik" yondashuv asosida alohida tahlil qilish emas, balki ularni semantik tizim doirasida o'rganish zarur. Olim shuningdek, so'z ma'nosining paradigmatic va sintagmatik munosabatlari ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Rus tilshunosligida ham leksik-semantik birliklar tilning mazmuniy tuzilishini anglashda muhim o'rin tutadi. A. Smirnitkiy so'z ma'nosini leksema va leksik-semantik variant darajasida farqlaydi [3]. Olimning fikriga ko'ra, har bir so'z til tizimida bir nechta ma'nolarga ega bo'lishi mumkin, biroq nutq jarayonida ularning faqat bittasi faollashadi. Shu sababli kontekstdagi jonlangan ma'no leksik-semantik birlik sifatida qaraladi. Yuqoridagi nazariy qarashlardan kelib chiqib aytish mumkinki, leksik-semantik birliklar tilning semantik tizimini tashkil etuvchi muhim elementlar bo'lib, ular nutq jarayonida kontekst orqali faollashadi.

Detektiv janrga mansub asarlarda leksik-semantik birliklarning faollashuvi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bunda so'zlar nafaqat lug'aviy ma'noni ifodalaydi, balki sir, gumon, xavf va psixologik keskinlik kabi qo'shimcha semantik qatlamlarni ham hosil qiladi. Shu sababli detektiv matnni semantik jihatdan tahlil qilishda har bir til birligining funksiyasi, kontekstdagi roli va uslubiy yukini aniqlash muhim hisoblanadi. Mazkur xususiyatlar detektiv asarlardagi leksik-semantik birliklarni ma'lum guruhlariga ajratib o'rganishni talab qiladi. Bu esa matnning mazmuniy qurilishini, obrazlar tizimini va muallifning uslubiy strategiyasini yanada aniqroq tahlil qilish imkonini beradi.

Detektiv matnlarda jinoyat va jinoyatchilikka oid leksik birliklar asosiy semantik qatlamni tashkil etadi. Chunki aynan shu birliklar orqali muallif jinoyat turi, tergov jarayoni va qahramonlarning ijtimoiy rolini belgilab beradi. Bu turkumga nafaqat umumiy so'zlar, balki tergov va huquqiy jarayonlarga oid maxsus terminlar ham kiradi.

J. Gibbons jinoyat leksikasini "aniq semantik chegaralarga ega bo'lgan maxsus til tizimi" sifatida ta'riflaydi. Uning fikricha, ingliz tilidagi *murder, victim, suspect, evidence, interrogation* kabi birliklar oddiy so'zlar emas, balki jinoyat jarayonini aniqlash va tushuntirishga xizmat qiluvchi terminlardir [5]. Masalan, *suspect, accused, offender* so'zlari denotativ ma'noda o'xshash bo'lsa-da, jinoyat jarayonining turli bosqichlarini ifodalaydi. Gibbons shuningdek jinoyat leksikasining ijtimoiy ta'siriga ham e'tibor qaratib, *guilty, confession, evidence* kabi birliklar shaxsning huquqiy maqomini belgilashda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.

J. Olson esa kriminal matnlarda qo'llaniladigan *murder, victim, weapon, death* kabi so'zlar nafaqat voqeani tasvirlash, balki unga hissiy va ijtimoiy rang berishini ta'kidlaydi. Olim tergov jarayoniga oid *statement, confession, interrogation* kabi birliklarni "forensic lexis" deb ataydi [6]. Shuningdek, detektiv matnlarda politsiya bayonotlariga xos maxsus iboralar ham uchraydi: *I then observed..., the suspect stated..., the victim was found...* Bu birliklar huquqiy nutqni shakllantirish va jinoyat voqearasini rasmiy kontekstda tasvirlashga xizmat qiladi.

Detektiv asarlarda jinoyatga oid leksik birliklar syujet rivojida muhim rol o'ynaydi. Masalan, A. Kristi asarlaridan olingan quyidagi parcha buni yaqqol ko'rsatadi: "O'tgan kuni uyidan chiqib ketib, qaytmabdi. O'zi bilan to'pponcha ham olgan ekan". Mazkur parchada "to'pponcha" so'zi oddiy predmetni ifodalovchi leksik birlik emas, balki ehtimoliy jinoyat vositasini bildiruvchi semantik signal sifatida qo'llangan. Uning denotativ ma'nosi qurol bo'lsa-da, matnda u shaxsning ruhiy holati va ehtimoliy jinoyat xavfini ifodalaydi.

A. Kristining "Poirot Investigates" asarida uchraydigan quyidagi parcha ham detektiv leksikaning semantik funksiyasini ko'rsatadi: "There is no poison that would fill his mouth with blood" [9]. Bu yerda *blood* so'zi biologik ma'nodan tashqari jinoyat sodir bo'lganligini bildiruvchi semantik signal vazifasini bajaradi. U o'limning tabiiy emasligini ko'rsatadi hamda o'quvchida shubha va xavotir hissini uyg'otadi.

Xulosa

Demak, detektiv janrdagi badiiy asarlarda leksik-semantik birliklar muhim stilistik va semantik vazifani bajaradi. Ular nafaqat voqeani tasvirlash, balki sirli muhit yaratish, psixologik keskinlikni kuchaytirish hamda o'quvchini voqealar rivojiga jalb etishga xizmat qiladi. Jinoyatga oid leksika detektiv matnning asosiy semantik qatlamini tashkil etib, voqelikni mantiqiy va huquqiy jihatdan tushuntirishga yordam beradi. Shu bois detektiv asarlardagi leksik-semantik birliklarni tahlil qilish nafaqat lingvistik, balki adabiy va tarjimashunoslik nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. – Тошкент: Фан, 2001. – 256 б.
2. Сафаров Ш. Семантика. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2013. – 312 б.
3. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. – Москва: Издательство литературы на иностранных языках, 1956. – 260 с.
4. Geeraerts D. Theories of Lexical Semantics. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 342 p.
5. Gibbons J. Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System. – Oxford: Blackwell Publishing, 2003. – 296 p.
6. Olson J. Forensic Linguistics and the Language of Crime. – London: Routledge, 2012. – 214 p.
7. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 499 p.
8. Breal M. Essai de sémantique (Science des significations). – Paris: Hachette, 1897. – 349 p.
9. Christie A. Poirot Investigates. – London: HarperCollins Publishers, 2015. – 256 p.
10. Leech G. Semantics: The Study of Meaning. – London: Penguin Books, 1981. – 386 p.